

***DEVELOPMENT OF STUDENTS' PRIORITIZATION SKILLS AND
ORGANIZATIONAL ABILITIES THROUGH SYNERGETIC METHODS***

Boygobilova Nilufar Uzaqovna

Shahrisabz state pedagogical institute, Shahrisabz, Uzbekistan

E-mail: nilufarbojkobilova@gmail.com

Abstract

The article presents the results of a study on the development of students' prioritization skills and organizational abilities using a synergetic approach. The experiment was conducted among 84 third-year students of the Shahrisabz State Pedagogical Institute. Questionnaires and the training "Prioritization" based on the Eisenhower Matrix were applied. The findings revealed that 88% of students are satisfied with teachers' attitudes, 82% require consultations on scientific research, and 74% possess practical skills. The training demonstrated effectiveness: 48% correctly identified urgent tasks, while 36% identified important tasks (overall success rate – 84%). Project-based learning developed independence in 92% of students, cooperative learning improved teamwork skills in 95%, and problem-based learning enhanced decision-making skills in 94%. Digital technologies contributed to the balanced development of competencies.

Keywords: *synergetic approach, organizational abilities, prioritization, Eisenhower Matrix, project-based learning, cooperative learning, digital technologies, pedagogical education, professional competencies, mentoring.*

**РАЗВИТИЕ УМЕНИЙ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПРИОРИТЕТЫ И
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ СРЕДИ
СИНЕРГЕТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ**

Boygobilova Nilufar Uzaqovna

*Шахрисабзский государственный педагогический институт, Шахрисабз,
Узбекистан*

E-mail: nilufarbojkobilova@gmail.com

Аннотация

В статье представлены результаты исследования развития у студентов умений определять приоритеты и организационных способностей с использованием синергетического подхода. Эксперимент проведён среди 84 студентов 3-го курса Шахрисабзского государственного педагогического института. Применялись анкетирование и тренинг «Определение приоритетов» по матрице Эйзенхауэра. Выявлено: 88% студентов удовлетворены отношением преподавателей, 82% нуждаются в консультациях по научной работе, 74% обладают практическими навыками. Тренинг показал эффективность: 48% правильно определили срочные, 36% – важные задачи (общий успех 84%). Проектное обучение развило самостоятельность на 92%, кооперативное – командную работу на 95%, проблемное – навыки принятия решений на 94%. Цифровые технологии способствовали сбалансированному развитию компетенций.

Ключевые слова: *синергетический подход, организационные способности, определение приоритетов, матрица Эйзенхауэра, проектное обучение, кооперативное обучение, цифровые технологии, педагогическое образование, профессиональные компетенции, менторство*

ВВЕДЕНИЕ

Современная система образования должна обеспечивать не только усвоение студентами теоретических знаний, но и развитие их личностных и профессиональных компетенций. В этой связи особое значение приобретает формирование у студентов умений определять приоритеты и развитие

организационных способностей. Организационные навыки способствуют повышению социальной активности студентов, формированию самостоятельности в принятии решений, развитию лидерских качеств и способности эффективно решать возникающие проблемы.

Синергетический подход рассматривается как один из наиболее эффективных методов развития указанных навыков. Данный подход основывается на принципах системности, взаимосвязанности и самоорганизации, что позволяет студентам анализировать взаимодействие различных факторов и условий в процессе обучения. Применение синергетического подхода направлено на развитие у обучающихся самостоятельного мышления, творческого подхода и навыков командной работы.

Закон Республики Узбекистан «Об образовании» (2020) подчеркивает важность повышения эффективности образовательного процесса и обеспечения всестороннего развития личности обучающихся. Кроме того, проводимые в стране реформы в сфере образования направлены на развитие организационных способностей студентов, что обуславливает необходимость внедрения современных педагогических технологий и инновационных методов обучения.

Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев в своих выступлениях неоднократно подчеркивал необходимость модернизации системы образования и внедрения инновационных педагогических подходов, направленных на обеспечение профессионального и личностного развития молодежи. По его мнению, в образовательном процессе необходимо уделять внимание не только традиционным методам, но и интерактивным и практико-ориентированным подходам.

В данной статье анализируются теоретические основы синергетического подхода, его роль в развитии у студентов умений определять приоритеты и

организационных способностей, а также рассматриваются практические методы их реализации. Особое внимание уделяется возможностям совершенствования организационных навыков студентов посредством интерактивных методов обучения, проблемного обучения, кооперативного взаимодействия и интеграции цифровых технологий.

Синергетический подход тесно связан с общесистемными подходами и современными педагогическими технологиями. Дж. Брунер подчеркивает значимость самостоятельного обучения в рамках конструктивистской теории [1]. Л.С. Выготский рассматривает обучение как социальный процесс, в котором развитие когнитивных функций происходит через взаимодействие с более компетентными участниками образовательного процесса [2]. Концепция обучения через опыт Дж. Дьюи способствует развитию организационных навыков за счет включения студентов в реальные жизненные ситуации [3]. М. Пренски акцентирует внимание на значимости цифровых технологий и интерактивных инструментов в образовательном процессе [4].

Современные педагогические исследования научно обосновывают эффективность интерактивных и проблемно-ориентированных методов обучения. Р. Славин доказал положительное влияние кооперативного обучения на развитие критического мышления и коммуникативных навыков [5]. М.И. Махмутов исследовал роль проблемного обучения в развитии самостоятельного мышления и способности к принятию решений [6]. С. Пейперт обосновал необходимость широкого внедрения интерактивных технологий [7], а Дж. Сименс разработал теорию коннективизма, отражающую особенности обучения в цифровую эпоху [8].

Г. Гарднер подчеркивает важность индивидуального подхода на основе теории множественного интеллекта [9]. Р. Ганье рассматривает роль мотивации и

структурированного обучения [10]. Б. Блум разработал таксономию образовательных целей, широко применяемую для оценки результатов обучения [11]. К. Роджерс акцентирует внимание на гуманистическом подходе в образовании [12].

Таким образом, синергетический подход является эффективным инструментом развития у студентов умений определять приоритеты и организационных способностей, способствуя их успешной адаптации к современным требованиям образовательной и профессиональной среды.

Результаты анкетирования 84 студентов показали высокий уровень удовлетворенности отношением преподавателей – 88% (n=74) отметили положительное отношение, $\chi^2=92.4$, $p<0.001$. 82% студентов (n=69) нуждаются в консультациях по организации научно-исследовательской деятельности, что свидетельствует о наличии интереса к научной работе при недостатке навыков самоорганизации. 74% (n=62) считают, что у них сформированы практические профессиональные навыки, хотя 35% (n=29) отметили недостаток возможностей для творческой самореализации – самый низкий показатель среди всех параметров.

Тренинг «Определение приоритетов» выявил следующую структуру результатов классификации 20 задач по матрице Эйзенхауэра: 48% студентов (n=40) правильно определили срочные задачи категории А, 36% (n=30) – важные задачи категории В, 14% (n=12) – отложимые задачи категории С, 2% (n=2) – ненужные задачи категории D, $\chi^2=78.4$, $p<0.001$. Общий уровень успешности составил 84% (n=70), что демонстрирует эффективность методики в развитии навыков приоритизации задач.

Сравнительный анализ пяти педагогических методов по четырем компетенциям показал следующие результаты (таблица 1):

Таблица 1. Развитие компетенций по педагогическим методам (%)

Метод обучения	Самостоятельность	Командная работа	Принятие решений	Лидерство
Проектное обучение	92	89	85	87
Интерактивные методы	85	91	88	83
Кооперативное обучение	78	95	81	89
Проблемное обучение	88	82	94	79
Цифровые технологии	91	87	90	86

Корреляционный анализ выявил высокую взаимосвязь между методами ($r=0.87$, $p<0.01$). Проектное обучение показало максимальный результат по самостоятельности (92%), кооперативное обучение – по командной работе (95%), проблемное обучение – по принятию решений (94%). Цифровые технологии обеспечили наиболее сбалансированное развитие всех компетенций.

Основные выводы: отношение преподавателей (88%) является ключевым фактором успеха синергетического подхода; потребность в консультациях (82%) указывает на необходимость структурированной поддержки; высокий уровень приоритизации (84%) подтверждает эффективность тренинга ; ни один метод не

доминирует по всем компетенциям, что обосновывает синергетическую интеграцию.

Анализ педагогических методов выявил специализацию каждого подхода: проектное обучение обеспечивает максимальное развитие самостоятельности (92%), кооперативное обучение – командной работы (95%), проблемное обучение – навыков принятия решений (94%). Ни один метод не доминирует по всем компетенциям, что обосновывает необходимость их синергетической интеграции. Цифровые технологии показали наиболее сбалансированные результаты по всем параметрам (91-86%), подтверждая концепцию коннективизма Сименса и теорию цифровых аборигенов Прэнски.

Выявленная зависимость между отношением преподавателей и всеми компетенциями ($r=0,76$, $p<0,01$) подчеркивает центральную роль менторства в синергетической модели обучения. Недостаток возможностей для творческой самореализации (65%) требует расширения образовательной среды в соответствии с теорией множественных интеллектов Гарднера.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование полностью подтвердило эффективность синергетического подхода в развитии у студентов умений определять приоритеты и организационных способностей. Эксперимент среди 84 студентов 3-го курса Шахрисабзского государственного педагогического института выявил следующие ключевые результаты: 88% удовлетворены отношением преподавателей, 84% успешно освоили приоритизацию задач по матрице Эйзенхауэра, проектное обучение развило самостоятельность на 92%, кооперативное обучение – командную работу на 95%, проблемное обучение – принятие решений на 94%. Цифровые технологии обеспечили сбалансированное развитие всех компетенций (86-91%). Потребность 82% студентов в

консультациях по НИР указывает на необходимость структурированной менторской поддержки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Bruner J. Toward a Theory of Instruction. — Cambridge: Harvard University Press, 1966. — 176 p.
2. Выготский Л. С. Мышление и речь. — Москва: Лабиринт, 1999. — 352с.
3. Dewey J. Experience and Education. — New York: Macmillan, 1938. — 116 p.
4. Prensky M. Digital Natives, Digital Immigrants. — New York: Routledge, 2010. — 216 p.
5. Slavin R. E. Cooperative Learning: Theory, Research, and Practice. — Boston: Allyn & Bacon, 1995. — 286 p.
6. Махмутов М. И. Проблемное обучение: основные вопросы теории и практики. — Москва: Педагогика, 1975. — 368 с.
7. Papert S. Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas. — New York: Basic Books, 1980. — 252 p.
8. Siemens G. Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age // International Journal of Instructional Technology and Distance Learning. — 2005. — Vol. 2, № 3. — P. 3–10.
9. Gardner H. Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. — New York: Basic Books, 1983. — 440 p.
10. Gagné R. The Conditions of Learning and Theory of Instruction. — New York: Holt, Rinehart and Winston, 1985. — 361 p.
11. Bloom B. S. Taxonomy of Educational Objectives. — New York: Longman, 1956. — 207 p.
12. Rogers C. Freedom to Learn. — Columbus: Merrill, 1969. — 358 p.